

REFLEKSIVLIK VA SHAXS INTELLEKTUAL FAOLIYATI O'RTASIDAGI ALOQADORLIGI MASALASI

N.I.Xalilova

Alfraganus university "Pedagogika va psixologiya" kafedrası professori,
psixologiya fanlari (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915865>

Annotatsiya: Maqolada shaxs intellektual taraqqiyotini refleksivlik xususiyati bilan bog'liqligi masalasi ochib berilgan. Ayniqsa, shaxsda intellektual taraqqiyoti uning o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi baholash, o'zini o'zi nazorat qilish, o'zini o'zi boshqarish kabi refleksiv jarayonlarning rivojlanishiga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan olganda, shaxs intellektual sohasiga doir bilimlarga ega bo'lish ularning kelajak faoliyatlarini oqilona rejalashtirishlariga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: intellekt, intellektual faoliyat, refleksiya, refleksivlik, faollik, o'zini o'zi boshqarish, intellektual samaradorlik, intellektual akt, qobiliyat, ta'limiy jarayon, intellektual faoliyat.

ВОПРОС О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РЕФЛЕКСИВНОСТЬЮ И ИНTELLEKTУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ

Н.И.Халилова

Профессор кафедры "Педагогика и психология" университета Алфраганус, доктор
психологических наук (DSc)

Аннотация. В статье раскрывается вопрос о связи интеллектуального развития личности с особенностью рефлексивности. В частности, интеллектуальное развитие личности влияет на развитие таких рефлексивных процессов, как самосознание, самооценка, самоконтроль и самоуправление. С этой точки зрения приобретение знаний в интеллектуальной сфере личности помогает ей грамотно планировать свою будущую деятельность.

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная деятельность, рефлексия, рефлексивность, активность, самоуправление, интеллектуальная работоспособность, интеллектуальный акт, способность, учебный процесс, интеллектуальная деятельность.

THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REFLEXIVITY AND THE INTELLECTUAL ACTIVITY OF THE INDIVIDUAL

N.I.Khalilova

Professor of the Department of pedagogy and psychology at Alfraganus university,
psychological sciences (DSc)

Annotation. The article reveals the question of the relationship of intellectual development of the individual with the feature of reflexivity. In particular, the intellectual development of an individual influences the development of reflexive processes such as self-awareness, self-esteem, self-control, and self-management. From this point of view, the acquisition of knowledge in the intellectual field of an individual helps them to plan their future activities wisely.

Keywords: intellect, intellectual activity, reflection, reflexivity, activity, self-management, intellectual efficiency, intellectual act, ability, educational process, intellectual activity.

Refleksiya muammosi tahlili shuni ko'rsatadiki, unga doir ishlanmalar juda ko'p, uni o'rganish usullari ham turli-tumandir. Shu bilan birga o'rganishning yondashuv, uslub va strategiyalari ham bir-biridan farq qiladi. Ko'p hollarda keng umumpsixologik tushunchalar bo'lmish «psixik jarayonlar», «psixik xususiyatlar», «psixik holatlar» va boshqalar refleksiya kategoriyasiga munosabatiga ko'ra to'liq yoritilmay qolmoqda.

Yuqorida sanab o'tilgan refleksiyani o'rganishdagi 3 xil tipdagi qiyinchiliklar (ayni paytda mazkur muammoning o'ziga xos jihatlari) A.V. Karpov [6] fikricha, o'zaro bog'langan va o'zaro taqozolangandir. Shuning uchun uni bartaraf etish usullari va muammoning keyingi ishlanmalarida ushbu o'zaro aloqadorlikni hisobga olish maqsadga muvofiqdir.

Refleksiya haqidagi turli-tuman ko'p sonli ma'lumotlarni sintezlash va umumlashtirish psixologiyaning aniq ilmiy kategoriyalariga asoslanib amalga oshirilsa nisbatan konstruktiv bo'lishi mumkin. Agar mazkur kategoriyalar psixikaning barcha jihatlari yig'indisini o'z ichiga qamrab olsa yanada samaraliroq bo'lar edi.

Refleksiyani o'rganish borasidagi izlanishlarning o'ziga xosligi, nodirligi va mustaqilligi ularni boshqa tadqiqotlardan ajratib turadi. Refleksiya muammosining bunday o'zicha yetarliligi an'anaviy tadqiqotlar, ya'ni psixik jarayonlar, psixik holatlar, psixik xususiyatlar nazariyasidan tashqarida ham ko'zga tashlanadi. Biroq shunday faktni e'tirof etish kerakki, aynan refleksiya sintetik psixik reallik bo'lib, u bir vaqtning o'zida ham jarayon, ham xususiyat, ham holatdir.

Tadqiqot yo'nalishi va paradigmasiga bog'liq bo'lmagan holda intellektni mustaqil reallik sifatida ajratishning asosiy mezoni uning xulq-atvorni boshqarishdagi vazifasidir. Intellektni qobiliyat sifatida talqin etganda birinchi navbatda, uning inson hayotidagi adaptatsion (moslashuvchanlik) ahamiyati inobatga olinadi. Intellektning qobiliyat sifatida namoyon bo'lishi universal adaptivlikda, individning muhit bilan «muvozanat»ga erishishida amalga oshiriladi. Har qanday intellektual akt adaptatsiya davrida sub'ektdan faollik va uni amalga oshirishda o'zini o'zi boshqarishni taqozo etadi. E.A.Golubevaning fikricha, faollik va o'zini o'zi boshqarish intellektual samaradorlikning tayanch omili sanaladi. Intellektual xulq-atvorning mezoni esa tashqi muhitni o'zgartirish emas, balki individning adaptiv harakatlari uchun yangi imkoniyatlarni ochishidir [3].

Intellekt haqidagi zamonaviy tasavvurlar asosida umumiy qobiliyat sifatida intellektning universalligi ya'ni, har qanday vazifa yechishdagi muvaffaqiyatga ta'siri g'oyasi turli-tuman intellekt modellarida o'z taraqqiyotiga erishdi [3].

Shaxs intellektual faoliyatini inson bilish faoliyatining eng yuqori darajasi, ob'ektiv borliqni aks ettirish jarayoni, deb tavsiflash mumkin. Bunday faoliyat yaxlitlikka ega bo'lish bilan birga vazifalarni bajarishda yaqqol ifodalanadigan individuallikda o'z aksini topadi. Intellektual faoliyatning erkin va mustaqil amalga oshirilishi shaxs aqliy taraqqiyotining muayyan darajasidan dalolat beradi [1].

Kognitiv paradigma doirasida, ma'lum bir ijtimoiy-psixologik omillar ta'sirida vujudga keladigan aqliy harakatlar orqali shaxs intellektual faoliyati amalga oshiriladi [2]. Ushbu nazariyaga ko'ra, shaxs ilmiy tushunchalarga ega bo'lishi, o'zining ilmiy bilish mantiqi vositasida uni shaxsiy faoliyatida qayta ishlashi, mavhum fikrlashdan konkret fikrlarga o'ta olishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, intellektual faoliyat nazariy bilishning mohiyati, yo'li va mazmunini qayta tiklashda namoyon bo'ladi [2].

Shaxs intellektual faoliyat sub'ekti sifatida ta'limiy jarayonda ishtirok etadi, bilish qobiliyatini hisobga olgan holda nazariy bilimlarni o'zlashtirishni ko'chiradi va asosiy psixik yangi

tuzilmalarni egallaydi. Bilimlarning o'zigina emas, balki nazariy bilishning metod va mazmunini modellashtirish va tuzish ham rivojlanadi.

Shaxs intellektual faoliyati shunchaki bilimlar tizimini emas, balki ob'ektlarning genetik kelib chiqqan, nazariy xossa va munosabatlarini, ularning kelib chiqishi va qayta tuzilish sharoitini tashkil etadi. Shaxs intellektual faoliyati (uning yo'nalganligi, namoyon bo'lish tabiati) intellektual faoliyatni tashkil etish usuli sifatida tashqaridan berilgan.

Intellektual faollik rivojlanishining asosiy manbai shaxs intellektual faoliyati jarayonidir. Shaxs ma'lum sharoitlarda olamni bilib boradi. V.V.Davidovning fikricha, nazariy tipda tashkil etilgan shaxsning intellektual faoliyati aqliy taraqqiyot uchun eng qulay sharoiti bo'lib uning manbai u yoki bu ijtimoiy muhit hisoblanadi [4].

Shaxs intellektual faoliyatining mohiyatli tavsifi sifatida uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi differensiallashgan nisbatni ko'rsatish mumkin. Intellektual faoliyat rivojlanishi atrof-olamning ob'ektiv qonunlarini bilish va ta'limiy madaniyatning kengayishi bilan bog'liq.

Shaxs intellektual faoliyatini strukturalash axborotni mushohada qilishning odatda qabul qilingan chiziqli usulidan farq qilgan holda alohida fakt va hodisalardan empirik umumlashtirishga tomon amalga oshiriladi. Mazmunli abstraksiya (mavhumlashtirish), analiz (tahlil), rejalashtirish va refleksiya shaxs intellektual faoliyatini mazmun bilan to'ldiradi, uning jadal rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Shaxs intellektual faoliyatini har qanday faoliyat (o'yin, mehnat, sport) tarkibiga kirgan o'qish va o'zlashtirish jarayoni bilan aynan bir narsa deb tushunish mumkin emas.

Ko'plab intellekt tadqiqotchilari intellekt va ijodkorlik tushunchalarini bir-biriga bog'lab, psixika tarkibidagi qobiliyatlarning tayanch tuzilmasida konvergent va divergent qobiliyatlarni ajratib ko'rsatishadi [5], [7]. Konvergent qobiliyatlarda o'zini axborotni qayta ishlash jarayoni samaradorligida namoyon etadi. Ular individual intellektning adaptiv imkoniyatlarini ifodalaydi. Konvergent qobiliyatlarda intellektning uchta xossasi bilan tavsiflanadi:

1. Intellektning darajali xossasi aks ettirishning asosi sifatida verbal va noverbal bilish jarayonlarining erishgan rivojlanish darajasini ifodalaydi.

2. Intellektning kombinator xossalari turli xildagi aloqa, munosabat va qonuniyatlarni aniqlash qobiliyati bilan tavsiflanadi.

3. Intellektning jarayonli (protsessual) xossasi axborotni qayta ishlashning elementar jarayonlari, intellektual faoliyatning operatsiya, usul va strategiyalarini ifodalaydi.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinadiki, shaxsning intellektual faoliyati yaxlit va predmetli mazmunga ega bo'lib, tushunish va tahlil, intellektual faollik, mazmun va maqsad hosil qilish, refleksivlik, kreativlik, ongli boshqarish, shaxsning moslashishi, o'zini o'zi boshqarish, lokus-nazorat, ijtimoiy o'zini o'zi nazorat qilish jarayonida aks etadi. Shu bois, shaxsda refleksivlikning rivojlanishini o'rganish intellektual jarayonlar bilan bog'liqligini tadqiq qilishni taqazo etadi. Tadqiqotimizda refleksivlik va shaxsdagi bilish jarayonlari hamda intellektual salohiyat o'rtasidagi aloqadorlikni asoslashga harakat qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1983. – 173 с.
2. Габай Т.В. Общая структура учебной деятельности. Дисс. ... докт. психол. наук. –

Москва, 2001. – 315 с.

3. Голубева Э. А. Дифференциальный подход к способностям и склонностям // Психологический журнал. 1989. Т. 10, №5. С. 13 - 24.
4. Давыдов В.В. Содержание и структура учебной деятельности школьников // Формирование учебной деятельности школьников. – М.: Педагогика, 1982. – С. 10-21
5. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999.
6. Карпов А. В. Психологическая структура способности к управленческим решениям // Звезды Ярославской психологии. Ярославль, 2000. С. 47-94.
7. Столин В. В. Самосознание личности. М.: Изд-во МГУ, 1983